

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Халикова Ф.Ш., Султонова Л.Ж., Мамедов У.С. Сут беги саратони кимётерапиясида каламушлар қалқонсимон безининг морфологик тузилиши	343	Khalikova F.Sh., Sultonova L.J., Mamedov U.S. <i>Morphological structure of the thyroid gland in rats under breast cancer chemotherapy</i>
Хамдамов И.Б., Хакимов М.Ш., Хамдамов Б.З., Давлатов С.С. Анализ неудовлетворительных результатов применения традиционных бариатрических операций у больных с метаболическим синдромом	351	Khamdamov I.B., Khakimov M.Sh., Khamdamov B.Z., Davlatov S.S. <i>Analysis of unsatisfactory results of traditional bariatric surgery in patients with metabolic syndrome</i>
Xamdamova B.K. <i>Gerpes va uning bosh miyaga ta'siri</i>	356	Khamdamova B.K. <i>Herpes and its effect on the brain</i>
Худойкулова Ф.В., Холмирзаев Б.Т. Жигарнинг ноалкогол ёғли касаллигини замонавий даволаш тамойиллари	359	Khudoykulova F.V., Kholmiraev B.T. <i>Modern treatment principles for non-alcoholic fatty liver disease</i>
Хамдамов У.Р., Абдурахмонов М.М. Минимално инвазивное лечение хронической венозной недостаточности нижних конечностей в стадии трофических расстройств	365	Khamdamov U.R., Abdurakhmonov M.M. <i>Minimally invasive treatment of chronic venous insufficiency of lower extremities in the stage of trophic disorders</i>
Хасанов Б.Б. Ҳомила ва онанинг ҳомиладорликдаги иммун алоқалари	369	Khasanov B.B. <i>Immune relationships between the fetus and the mother during pregnancy</i>
Xolmirzayev B.T. Revmatoid artrit bilan og'riqan bemorlarni kasallikning dastlabki bosqichida o'qitish samaradorligini baholash	375	Kholmiraev B.T. <i>Assessment of the effectiveness of patient education in the early stages of rheumatoid arthritis</i>
Хамдамова Б.К., Кулманов У.Ш. Сурункали герпетик энцефалит: клиник ва нейрпатологик жиҳатдан комплекс таҳлил	381	Khamdamova B.K., Kulmanov U.Sh. <i>Chronic herpetic encephalitis: a comprehensive clinical and neuropathological review</i>
Хамдамов Э.М., Бахронов Ж.Дж. Турли факторлар таъсирида лимфа тузунларида келиб чиқадиган морфологик ўзгаришлар	384	Khamdamov E.M., Bakhrinov J.Dj. <i>Morphological changes in lymph nodes under the influence of various factors</i>
Xudoykulova F.V. Zarchavaning shifobaxsh xususiyatlari va jigar kasalliklarini davolashdagi ahamiyati	387	Khudoykulova F.V. <i>Healing properties of turmeric and its significance in the treatment of liver diseases</i>
Шавкатов Ш.Х., Бахронов Ж.Дж., Сайидова М.Х. Тажрибада 9 ойлик оқ зотсиз каламушлар ўпкасининг меъёрий морфологик тузилиши	393	Shavkatov Sh.Kh., Bakhrinov J.Dj., Sayidova M.X. <i>Morphological structure of the lungs of 9-month-old white rats in the experiment</i>
Шарипов А.Т., Хамдамов Б.З., Набиева У.П. Параметры гуморального иммунитета и нейровоспаления при детском церебральном параличе	398	Sharipov A.T., Khamdamov B.Z., Nabieva U.P. <i>Parameters of humoral immunity and neuroinflammation in infantile cerebral palsy</i>
Ergashova M.M., Mamatqulova F.X. Ikkilamchi gemofagotsitar sindrom va davolashga zamonaviy yondoshuvlar	404	Ergashova M.M., Mamatkulova F.Kh. <i>Secondary hemophagocytic syndrome and modern approaches to treatment</i>
Eshimova Sh.K. Kompyuter ko'ruv sindromi bor bo'lgan bemorlarda "KKS-22" so'rov natijalarini bo'yin umurtqalarining degenerativ kasalliklari mavjudligiga qarab tahlil qilish	409	Eshimova Sh.K. <i>Analysis of the results of the "CVS-22" questionnaire in patients with computer visual syndrome depending on the presence of degenerative diseases of the cervical spine</i>
Эранов Ш.Н. Дистал билак-тирсак бўғими ностабиллиги, рентгенологик кўрсаткичларини баҳолаш	413	Eranov Sh.N. <i>Instability of the distal radioulnary joint, assessment of x-ray indicators</i>

ЖИГАРНИНГ НОАЛКОГОЛ ЁГЛИ КАСАЛЛИГИНИ ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ

Худойкулова Ф.В., Холмирзаев Б.Т.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Бундан 40 йил аввал жигарнинг ноалкогол ёгли касаллиги (ЖНАЁК) таъхиси ҳозирги кундагидек кенг тарқалмаган эди. Статистик маълумотларга кўра, дунё аҳолисининг тўртдан бир қисми ЖНАЁКдан азият чекади. Бу патология бир-бирини кетма-кет алмаштирадиган бир нечта мустақил касаллик турларини ўз ичига олади: жигар ёгли стеатоз, ноалкогол стеатогепатит (НАСГ), жигар фибрози, жигар циррози ва унинг асорати сифатида гепатоцеллюляр карцинома ривожланиши. ЖНАЁКни ўз вақтида аниқлаш ва тўғри даволаш муаммоси клиник белгиларнинг йўқлиги ва натижада беморларнинг ҳаёт тарзини ўзгартириши ва дори-дармонлар билан даволанишга етарли даражада интилмаслиги тўғрисида жуда долзарб ҳисобланади. Билиар сладж Европа гастроэнтерологлар илмий жамияти томонидан ўт-тош касаллигининг яширин (тошсиз) босқичи сифатида қаралади - бу касалликнинг терапевтик даволаниши керак бўлган ягона босқичидир.

Калим сўзлар: жигарнинг ноалкогол ёгли касаллиги, билиар сладж, инсулинга резистентлик, самарали даволаш

MODERN TREATMENT PRINCIPLES FOR NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

Khudoykulova F.V., Kholmiraev B.T.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Forty years ago, the diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) was not as widespread as it is today. According to statistics, a quarter of the world's population suffers from NAFLD. This pathology includes several independent types of diseases that sequentially progress: fatty liver steatosis, non-alcoholic steatohepatitis (NASH), liver fibrosis, cirrhosis of the liver, and the development of hepatocellular carcinoma as its complication. The problem of timely detection and proper treatment of NAFLD is very urgent due to the absence of clinical symptoms and, consequently, insufficient motivation of patients to change their lifestyle and undergo medication therapy. Biliary sludge is considered by the European Society of Gastroenterology as a latent (stone-free) stage of gallstone disease - the only stage of the disease that requires therapeutic treatment.

Keywords: non-alcoholic fatty liver disease, biliary sludge, insulin resistance, effective treatment

ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ

Худойкулова Ф.В., Холмирзаев Б.Т.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. 40 лет назад диагноз неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) не был так распространен, как сегодня. Согласно статистическим данным, четверть населения мира страдает от НАЖБП. Данная патология включает несколько самостоятельных типов заболеваний, последовательно сменяющих друг друга: жировой стеатоз печени, неалкогольный стеатогепатит (НАСГ), фиброз печени, цирроз печени и развитие гепатоцеллюлярной карциномы как его осложнения. Проблема своевременной диагностики и правильного лечения НАЖБП является весьма актуальной из-за отсутствия клинических проявлений и, как следствие, недостаточной мотивации пациентов к изменению образа жизни и медикаментозному лечению. Билиарный сладж рассматривается Европейским научным обществом гастроэнтерологов как латентная (безкаменная) стадия желчнокаменной болезни - единственная стадия заболевания, поддающаяся терапевтическому лечению.

Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, билиарный сладж, инсулинорезистентность, эффективное лечение

Бундан 40 йил аввал жигарнинг ноалкогол ёгли касаллиги (ЖНАЁК) таъхиси ҳозирги кундагидек кенг тарқалмаган эди. Статистик маълумотларга кўра, дунё аҳолисининг тўртдан бир

кисми (25,24% 95% ДИ: 22,10-21,6) ЖНАЁКдан азият чекади [1]. Бундан ташқари, бу касаллик нафақат катталарда, балки болаларда ҳам кузатилади, чунки кичик (40-70%) ва катта (17%) мактаб ёшидаги болаларда семизлик фаол ривожланмоқда [2]. Турли мамлакатларда касалликнинг тарқалиш кўрсаткичларини таққослаганда, сезиларли фарқ топилмади. Бошқа касалликлар орасида ЖНАЁК Европа мамлакатларида аҳолининг 20-30%, АҚШда - 20-46%, Осиё мамлакатларида - 12-27,3% ни ташкил этади [3-7]. Бу патология бир-бирини кетма-кет алмаштирадиган бир нечта мустақил касаллик турларини ўз ичига олади: жигар ёғли стеатози, ноалкогол стеатогепатит (НАСГ), жигар фибрози, жигар циррози ва унинг асорати сифатида гепатоцеллюляр карцинома ривожланиши [8]. Бемор билан дастлабки мулоқотда, аёллар учун кунига 20 граммдан ва эркеклар учун 40 граммдан ортиқ этанол дозасида спиртли ичимликлар истеъмол қилинишини истисно қилиш лозим [8]. Чунки хасталик белгилари ва босқичлари алкоғолли жигар хасталигига жуда ўхшаш. Бундан ташқари, семиз одамларда ЖНАЁК ривожланиш хавфи юқори.

ЖНАЁКни ўз вақтида аниқлаш ва тўғри даволаш муаммоси клиник белгиларнинг йўқлиги ва натижада беморларнинг ҳаёт тарзини ўзгартириш ва дори-дармонлар билан даволанишга етарли даражада интизмаслиги туфайли жуда долзарб ҳисобланади. Статистик маълумотларга кўра, 48-100% [11] беморлар касалликнинг белгиларсиз кечиши туфайли уларда ЖНАЁК борлигини билишмайди. Касалликнинг белгиларсиз кечишини ҳисобга олган ҳолда, лаборатория текширувлари муҳим аҳамият касб этади. ЖНАЁК жигар ферментлари даражаси меъёрдан 2-4 баробар кўтарилганда, асосан АЛТ, алкоғол сабабли жигар касаллигида эса кўпроқ АСТ ошганда гумон қилиниши мумкин. ЖНАЁКда де Ритис коэффициентини аниқлаш (АЛТ нинг АСТга нисбати) ўз клиник аҳамиятини йўқотмаган, бу кўрсаткич <1 бўлади [12]. ГГТП нинг меъёрдан 3-5 баробар кўтарилиши тез-тез қайд этилади, бу ҳолат алоҳида кузатилиши ҳам мумкин. Баъзи ҳолларда қонда, одатда, паст миқдорда антинуклеар антитаначалар ва силлик мушакларга қарши антитаначалар (23-36%) [1] аниқланиши мумкин. Қондаги қанд миқдорини ва инсулинга резистентликни аниқлаш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Юқоридаги лаборатория кўрсаткичларининг ўзгариши бошқа бир қатор касалликларда ҳам кузатилиши мумкинлиги сабабли, дифференциал ташхис доирасига аутоиммун ва вирусли гепатитлар, жигарнинг ирсий касалликлари, масалан, гемохроматоз, Вилсон-Коновалов касаллигини [8] киритиш мақсадга мувофиқдир. Шунингдек, турли сабабларга кўра келиб чиққан жигар касалликларининг бир-бирини оғирлаштирувчи кечишини ҳам ёдда тутиш зарур.

ЖНАЁК ташхиси клиник-лаборатор ва инструментал маълумотлар йиғиндиси асосида қўйилади. Бугунги кунда кундалик амалиётда қорин бўшлиғи аъзоларининг ультратовуш текшируви (ҚБА УТТ) энг қулай усул бўлиб, унинг ўзига ҳослиги 66-97%, сезгирлиги эса 60-94% ни ташкил этади [13]. ҚБА УТТ билан бир қаторда ҚБА КТ ва ҚБА МРТ ҳам ўтказилиши мумкин. Фибрознинг оғирлигини аниқлашда билвосита эластометрия, акустик импульс-тўлқинли эластография, МР-эластография ҳам самарали ҳисобланади [12].

ТВИ юқори бўлган шахсларда бир қатор патологик ҳолатлар (қон босимининг кўтарилиши, триглитсеридлар, ПЗЛП даражасининг ошиши, ЮЗЛП даражасининг пасайиши, глюкозага толерантликнинг бузилиши, 2-тип қандли диабет) йиғиндиси сифатида метаболик синдромнинг мавжудлигини истисно қилиш ниҳоятда муҳимдир

ЖНАЁК ни самарали ташхислаш масаласи билан бир қаторда, бундай беморларни даволаш самарадорлиги ҳам фаол муҳокама қилинмоқда. Шу мақсадда патогенезнинг асосий бўғинларини муҳокама қилиш жуда муҳим ҳисобланади. Илгари С.С. Day ва О.Ф. James [14] томонидан илгари сурилган "икки зарба" назарияси етакчи ўринни эгаллаган бўлса, ҳозирги вақтда "кўп сонли параллел зарбалар" ғояси мустаҳкамланди. Ушбу назария доирасида гепатоцитларда триглицеридлар ҳосил бўлиши ва истеъмоли ўртасидаги мувозанатнинг бузилиши, уларнинг ҳаддан ташқари тўпланиши асосий бўғин ҳисобланади [15]. Ушбу жараёни юзага келтирувчи механизмлар қуйидагилардан иборат:

- ёғ кислоталарининг бета-пироксисомали оксидланиши жараёнида митохондриялар тузилишининг шикастланиши;

- эндоген ёғ кислоталари ҳосил бўлишининг кўпайиши;

- ТГдан ПЗЛП етарли даражада ҳосил бўлмаслиги [16].

ЖНАЁКнинг метаболик синдром билан боғлиқлигини ҳисобга олган ҳолда, патогенезнинг муҳим жиҳати инсулинга резистентлик ва ёғ алмашинуви регуляторлари нисбатининг ўзгариши ҳисобланади. Инсулинга резистентлик туфайли гиперинсулинемияда гипергликемия ривожланади, бу эса ёғ тўқимасида липолизнинг фаоллашувига олиб келади. Кейинчалик бу ёғ кислоталарининг чиқишини оширади, уларнинг етарли даражада парчаланмаслиги липидларнинг пероксид оксидланишининг фаоллашувига ва оксидланиш стрессининг ривожланишига сабаб бўлади. Юқорида баён

этилган механизмлардан ташқари, ўсма некрози омили- α , Fas-лиганднинг юқори синтези, интерлейкинларни трансформацияловчи ўсиш омилининг фаоллиги кузатилади, бу эса жигар яллиғланиши ва фибрози ривожланиши билан гепатоцитлар некрозига олиб келади [24].

Жараён индукциясида генетик омил ҳам муҳим роль ўйнайди. I148M (Panetin-Like Phospholipase) полиморфизми бўлган шахсларда ЖНАЁК билан боғлиқлик аниқланган. Ушбу беморларда семизлик ва инсулинга резистентлик мавжуд бўлганда генетик механизм амалга ошиши мумкин [16].

ЖНАЁКни ташхислаш ва даволаш бўйича халқаро ва маҳаллий тавсиялар ушбу касалликни даволашга патогенетик ёндашувга асосланган.

ЖНАЁК билан оғриган беморларда дислипидемияни бартараф этиш ва салбий юрак-қон томир асоратлари хавфини камайтириш учун статинлар қўлланилиши мумкин, бироқ улар жигар паренхимаси ҳолатига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатмайди [11]. Яна бир липидемияга қарши восита - эзетимиб қўлланилганда турлича бўлган натижалар олинди. ЖНАЁК билан оғриган 24 нафар бемор иштирокидаги дастлабки клиник тадқиқотда ушбу дори воситаси ижобий даволаш самарасини намойиш этди [17, 18]. Шу билан бирга, яқинда якунланган РКТда цитолиз ва стеатоз синдромининг камайишида эзетимибнинг самарадорлиги плацебо билан таққосланарли бўлди [18]. Россия Жигарни ўрганиш жамияти ва Россия гастроэнтерология ассоциациясининг ЖНАЁКни ташхислаш ва даволаш бўйича клиник тавсияларида симвастатин, аторвастатин, правастатин, ловастатин, розувастатин самаралироқ ва хавфсизроқ даволаш воситалари сифатида кўриб чиқилади.

Сўнгги йилларда УДХКда инсулинга резистентликни камайтириш таъсири хос эканлиги аниқланди. Бу таъсир ўт кислоталари учун хужайра юзаси рецептори TGR5ни фаоллаштиришдан иборат бўлиб, у инкретинлар (овқат истеъмол қилинганда ичакнинг L-хужайралари томонидан ишлаб чиқариладиган пептид гормонлари) ҳамда фарнезоид X-рецептори ишлаб чиқарилишини рағбатлантиради.

ЖНАЁКнинг патогенезида оксидловчи стресс ва ЛПОнинг муҳим ролини ҳисобга олган ҳолда, антиоксидант хусусиятларга эга бўлган препаратларни қўллаш таклиф этилди. Ҳамроҳ касаллиги 2-тип қандли диабет бўлмаган ЖНАЁКли, шунингдек НАСГли болаларни даволашда E витаминини тайинлаш муҳокама қилинмоқда. Токоферолни юқори даволаш дозаларида (800-1000 мг/кун) қўллаганда жигар ферментларининг ижобий ўзгариши кузатилади, бироқ гистологик кўринишга таъсири қайд этилмади [19]. Огоҳлантириш сифатида шуни таъкидлаш жоизки, E витаминини юқори даволаш дозаларида қўллаш геморрагик инсульт, простата саратони ва аҳолида умумий ўлим хавфини оширади [20, 21]. Инсулинга сезирликни оширувчи препаратлар алоҳида гуруҳни ташкил этади. ЖНАЁКнинг ривожланишига гиперинсулинемиянинг бевосита таъсири туфайли бигуанидлар (метформин) ва тиазолидиндионлар (пиоглитазон) каби препаратларни қўллаш муҳим аҳамиятга эга. Шуни таъкидлаш керакки, метформинни қўллаш даволашнинг бошида ижобий натижа беради, аммо узоқ муддатли кузатувларда жигардаги фиброз ва яллиғланиш жараёнининг ифодаланишига ижобий таъсир кўрсатмади [22, 23]. Шунга қарамай, катта мета-таҳлилда 2-тип қандли диабет билан оғриган беморларда метформин қўлланилиши гепатоцеллюляр карцинома ривожланиш хавфининг статистик жиҳатдан сезиларли пасайиши билан боғлиқлиги қайд этилган (НСК 0,38; 95% ИИ: 24-0,59, $p < 0,0010$) [24].

Ёғ, мушак ва жигар тўқималарининг инсулинга сезирлигини оширувчи, триглицеридлар микдорини камайтирувчи ҳамда глюкоза ташувчиларининг экспрессиясини пасайтирувчи восита сифатида пиоглитазондан фойдаланиш тавсия этилди. РКТда ушбу препаратни кунига 30-45 мг дозада қабул қилиш цитолиз, стеатоз ва инсулинга резистентлик синдромининг тескари ривожланишига олиб келиши, шунингдек, плацебога нисбатан гистологик манзаранинг меъёрлашувига ёрдам бериши кузатилган [25-27].

Клиник амалиётда ЖНАЁКнинг бир нечта патогенетик механизмларига таъсир қилувчи урсодезоксихол кислотаси (УДХК) препаратлари юқори самарадорликни намойиш этди. Цитопротектив таъсир гепатоцитларни агрессив омиллардан ҳимоя қилишдан иборат (ушбу таъсир хужайра мембранасига жойлашган ва гепатоцитлар ҳамда холангиоцитларга нисбатан заҳарли таъсирларга чидамликни оширувчи липофил мембрана тузилмалари билан ўзаро таъсирлашувчи кўш молекулаларни ҳосил қилиш орқали амалга оширилади), шунингдек, жигар хужайралари учун заҳарли ўт кислоталари концентрациясини пасайтириш, гепатоцитларда Са-га боғлиқ α -протеин киназани фаоллаштириш ва экзоцитозни рағбатлантириш, заҳарли ўт кислоталари (хенодезоксихол, литохол, дезоксихол) билан аралаш мицеллалар ҳосил қилиш ва уларнинг хужайраларга шикастловчи таъсирини олдини олиш орқали амалга ошади.

Антиапоптоик таъсир хужайраларда ионлашган кальций концентрациясининг пасайиши, эпидермал ўсиш омили рецепторларининг фаоллашуви билан боғлиқ бўлиб, бу митохондриял цитохром С ажралиб чиқишини олдини олади, гепатоцитлар ва холангоцитлар каскадининг фаоллашуви ва апоптозини блоклайди; хужайраларнинг токсик ўт кислоталари, алкоголь, вируслар билан зарарланишини ингибирлайди; ЎНО- α экспрессиясининг ортишига тўсқинлик қилади; митохондриял мембрана ўтказувчанлигини тартибга солади; липидларнинг пероксид оксидланишини ингибирлайди ва антиоксидант фаолликни рағбатлантиради; простагландинлар ва ёғ кислоталар метаболизмини ўзгартиради; УДХК ни глюкокортикоид рецепторлар билан тўғридан-тўғри боғлайди ва ушбу комплексни хужайра ядросига кўчиради; УДХК нинг бошқа транскрипция омиллари билан ўзаро таъсирини таъминлайди [14].

Антиоксидант таъсири қуйидагиларни ўз ичига олади: жигар хужайраларини токсик ўт кислоталаридан ҳимоя қилиш; плазмадаги глутатион даражасини ошириш; эркин радикалларни боғлаш, липидларнинг пероксид оксидланишининг патологик фаоллигини камайтириш; УДХК ни биологик мембраналарга киритиш орқали уларнинг репарациясини фаоллаштириш. Цитопротекциянинг ушбу механизмлари фақат жигар хужайралари учун танловчан эмас: тананинг барча хужайраларида мембрана қаршилигини ошириш мумкин, бу эса бошқа касалликларни, масалан, юрак-қон томир тизими касалликларини комплекс даволашда УДХК препаратларини қўллашни асослайди [14].

Антифибротик таъсир, ўз навбатида, митохондриял ситохром С, ишқорий фосфатаза (ИФ) ва лактатдегидрогеназа ажралиб чиқишини камайтиришда; тромбоцитар келиб чиқишдаги ўсиш омили билан рағбатлантирилган фибробластларнинг пролифератив фаоллигини ингибирлашда; апоптоз таначаларининг ютилиши билан боғлиқ юлдузсимон хужайраларнинг функционал фаоллигини пасайтиришда; гепатоцитлар дегенерацияси ва холангоцитлар пролиферациясини камайтиришда; бевосита перисинусоидал коллаген ҳосил бўлишини тормозлашда намоён бўлади.

Сўнгги йилларда УДХКга хос бўлган инсулинга резистентликнинг пасайиш эффекти очиб берилган. Бу таъсир ўт кислоталари учун хужайра юзасидаги TGR5 рецепторининг фаоллашувидан иборат бўлиб, у инкретинлар (овқат қабул қилинганда ичакнинг L-хужайралари томонидан ишлаб чиқариладиган пептид гормонлари) ишлаб чиқарилишини, шунингдек, фарнезоид X-рецепторини рағбатлантиради. УДХК тизимли эндокрин функцияларга эга сигнал молекуласи сифатида хизмат қилади. У TGR 5 учун лигандлар бўлиб, протеинкиназа йўллари фаоллаштиради ва шу тариқа ўзининг энтерогепатик айланишини, шунингдек, глюкоза ва триглицеридлар гомеостазини тартибга солади [14].

Гипохолестеринемик таъсир ичакда холестерин сўрилишининг пасайиши; жигарда холестерин синтезининг камайиши; ўт билан холестерин ажралишининг пасайиши; СYP3A4 индукцияси ҳисобига статинлардан фойдаланганда токсикликнинг пасайиши ва ножўя реакциялар частотасининг камайиши; жигарда холестерин синтезига ўртача пасайтирувчи таъсир ва ГМК-КоА-редуктаза фаоллигини тормозлашни ўз ичига олади.

ЖНАЁК билан оғриган беморларда кўпинча дислипидемия ташхис қилинади, бу юрак-қон томир асоратлари хавфини камайтириш учун статинлар буюришни талаб қилади. С.А. Бойцов ва А.Г. Чучалин таҳрири остидаги РФ ССВ "Сурункали ноинфекцион касалликлар ва уларнинг ривожланиш хавфи юқори бўлган беморларни диспансер кузатуви" услубий тавсияномасида қуйидаги даволаш алгоритми таклиф этилган. Трансаминазалар даражаси уч меъёрдан ортиқ бўлганда, беморларга трансаминазалар даражасини пасайтириш мақсадида УДХКни 15 мг/кг тана вазни миқдорида буюриш тавсия этилади. Кейинчалик, трансаминазалар даражаси нормаллашгандан сўнг, статинлар ва УДХК билан биргаликдаги терапия бошланади. Бу эса трансаминазалар даражасини оширмасдан липид профили кўрсаткичларини нормаллаштиришга имкон беради. Трансаминазаларнинг дастлабки даражаси 3 нормадан ошмаса, статинлар ва УДХК билан комбинацияланган терапия дарҳол жигар ферментлари назорати остида буюрилиши мумкин. УДХК қабул қилиш курсининг тавсия этилган давомийлиги 3 ойдан 6 ойгача бўлади [29].

Холеретик таъсир қуйидагиларни ўз ичига олади: ёнбош ичакда рецепторларнинг рақобатли ушланиб қолиши ҳисобига захарли гидрофоб ўт кислоталари тўпламини сиқиб чиқариш; гепатоцитларда Са-га боғлиқ L-протеинкиназани фаоллаштириш орқали экзоцитозни рағбатлантириш, бу эса гидрофоб ўт кислоталари концентрациясини камайтиради; бикарбонатли холерезни кўзғатиш ва гидрофоб ўт кислоталарнинг ичакка чиқарилишини кучайтириш; холеретик транспорт турли оқсилларини рағбатлантириш (каналар мембраналарда MRP2 ва BSEP экспрессияси ва интеграциясини фаоллаштириш, шу тариқа ўт кислоталарининг ўт билан ажралишини рағбатлантириш; базолатерал MRP3ни рағбатлантириш, бу ўт кислоталари тузларининг

энтерогепатик айланиш тизимида тарқалишини оширади; мураккаб ички хужайра сигнал молекулалари тармоғини фаоллаштириш) [14].

Яллиғланишга қарши таъсир қуйидагиларни ўз ичига олади: яллиғланишни кўзгатувчи цитокинлар, фагоцитоз ва пероксид оксидланиш ишлаб чиқарилишининг пасайиши; ўт тошларининг ҳосил бўлишини камайтирувчи литолитик ва холеретик таъсирлар туфайли ўтнинг тош ҳосил қилиш хусусияти таъсирида циклооксигеназа-2 нинг патологик фаоллашувининг пасайиши.

Пархез, турмуш тарзини ўзгартириш ва дори-дармон билан даволашдан сезиларли натижа бўлмаган ҳолларда, жарроҳлик аралашувларини даволаш усули сифатида кўриб чиқишга тўғри келади. Шундай қилиб, ҳаддан ташқари семизлиги бўлган беморларда кўлланиладиган бариатрик жарроҳлик (тана вазни индекси $>40 \text{ кг/м}^2$) кенг тарқалган. Бундай ёндашув 85% беморларда ноалкогол стеатогепатитнинг ва 34% беморларда жигар фиброзининг гистологик белгиларини камайтириши аниқланган [30].

Шундай қилиб, ноалкогол ёғли жигар касаллигини ўз вақтида аниқлаш ва тўғри даволаш касалликнинг потенциал қайтарилмас босқичи - жигар циррозига ривожланишининг олдини олиш имконини беради. Жигар кўчириб ўтказиш масаласига келсак, шуни таъкидлаш керакки, ноалкогол ёғли жигар касаллиги пандемия тусини олмоқда ва ноадекват даволаниш натижасида жараён циррозга айланиши сабабли, бу патология жигар кўчириб ўтказишга кўрсатма бўлиши мумкин. Билиар сладж Европа гастроэнтерологлар илмий жамияти томонидан ўт-тош касаллигининг яширин (тошсиз) босқичи сифатида қаралади - бу касалликнинг терапевтик даволаниши керак бўлган ягона босқичидир. Урсоеоксикол кислотасининг кўп қиррали таъсири туфайли, у ноалкогол ёғли жигар касаллиги шаклланишининг бир қатор патогенетик механизмларига таъсир кўрсатади ва шу сабабли ушбу патологиядан азият чекаётган беморларда сезиларли даволаш самарасини беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Григорьева И.Н., Никитин Ю.П. Статинны и желчнокаменная болезнь. Клиническая фармакология и терапия 2007;(1):66-70.
2. Alegret M., Silvestre J.S. Pleiotropic effects of statins and related pharmacological experimental approaches. *Methods Find Exp Clin Pharmacol* 2006;28(9):627-56.
3. Filippatos T.D., Mikhailidis D.P. Lipid-lowering drugs acting at the level of the gastrointestinal tract. *Curr Pharm Des* 2009;15(5):490-516.
4. Селивёрстов П. В. Неалкогольная жировая болезнь печени: от теории к практике //Архив' внутренней медицины.– 2015. – №. 1. – С. 19-26.
5. Лазебник Л. Б. и др. Неалкогольная жировая болезнь печени: клиника, диагностика, лечение (рекомендации для терапевтов, 2-я версия) //Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2017. – №. 2 (138).
6. Мишина Е.Э., Майоров А.Ю., Богомолов П.О., Масиевич М.В., Кокина К.Ю., Боголюбова А.В. Неалкогольная жировая болезнь печени: причина или следствие инсулинорезистентности? *Сахарный diabet*.2017;20(5):335-343. <https://doi.org/10.14341/DM9372>
7. Киселева Е. В., Демидова Т. Ю. Неалкогольная жировая болезнь печени и сахарный диабет 2 типа: проблема сопряженности и этапности развития //Ожирение и метаболизм. 2021. – Т. 18. – №. 3. – С. 313-319.
8. Ливзан М. А. и др. Неалкогольная жировая болезнь печени: как избежать ошибок в курации пациентов //Эффективная фармакотерапия.– 2021. – Т. 17. – №. 4. – С. 62-67.
9. Драпкина О. М. и др. Современные подходы к диагностике и лечению неалкогольной жировой болезни печени //Терапевтический архив.– 2014. – Т. 86. – №. 10. – С. 116-123.
10. Стасенко М. Е. и др. Неинвазивная диагностика неалкогольной жировой болезни печени: простые «Инструменты» уже в руках практического врача //Вестник Волгоградского государственного медицинского университета.– 2019. – №. 2 (70). – С. 134-139.
11. Винницкая Е. В., Сандлер Ю. Г., Бордин Д. С. Новая парадигма неалкогольной жировой болезни печени: фенотипическое многообразие метаболически ассоциированной жировой болезни печени //Эффективная фармакотерапия.– 2020. – Т. 16. – №. 24. – С. 54-63.
12. Jaeger H., Wilcox H.G., Bitterle T. et al. Intracellular supply of phospholipids for biliary secretion: evidence for a nonvesicular transport component. *Biochem Biophys Res Commun* 2000;268(3):790-7.
13. Худойкулова Ф. В. и др. The structure, age features, and functions of hormones //Pedagog. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 681-688.
14. Худойкулова Ф. В. и др. the structure, age features, and functions of hormones. *pedagog*, 1 (5), 681-688. – 2023.
15. Драпкина О.М., Дуболазова Ю.В. Статинны и печень: тупик или новые горизонты? *РМЖ* 2009;17(4):210-5.
16. Georgescu E.F., Georgescu M. Therapeutic options in non-alcoholic steatohepatitis (NASH).

Are all agents alike? Results of a preliminary study. *J Gastrointest Liver Dis* 2007;16(1):39-46.

17. Okada K., Shoda J., Taguchi K., et al. Ursodeoxycholic acid stimulates Nrf2-mediated hepatocellular transport, detoxification, and antioxidative stress systems in mice. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 2008;295(4):G735-47.

18. Vafokulovna K. F. Nonalcoholic fatty liver disease, modern considerations //Conference Zone. – 2022. – С. 592-599.

19. Habeos I.G., Ziros P.G., Chartoumpakis D. et al. Simvastatin activates Keap1/Nrf2 signaling in rat liver. *J Mol Med* 2008;86(11):1279-85.

20. Nelson A., Torres D.M., Morgan A.E. et al. A pilot study using simvastatin in the treatment of non-alcoholic steatohepatitis: A randomized placebo-controlled trial. *J Clin Gastroenterol* 2009;43(10):990-4.

21. Звенигородская Л.А., Лазебник Л.Б., Черкашова Е.А., Ефремов Л.И. Статиновый гепатит. *Трудный пациент* 2009;(4-5):44-9.

22. Звенигородская Л.А., Мельникова Н.В. Гиполипидемическая терапия у больных с неалкогольной жировой болезнью печени: место гепатопротекторов. *Гастроэнтерология. Приложение к журналу Consilium Medicum* 2009;(1):32-6.

23. Rahier J.F., Rahier J., Leclercq I., Geubel A.P. Severe acute cholestatic hepatitis with prolonged cholestasis and bile-duct injury following atorvastatin therapy: a case report. *Acta Gastroenterol Belg* 2008;71(3):318-20.

24. Корнеева О.Н., Драпкина О.М. Урсодезоксихолевая кислота и статины в лечении метаболического синдрома. *Российские медицинские вести* 2007;(3):76-9.

25. Буеверова Е.Л., Драпкина О.М. Методы коррекции дислипидемии у больных с метаболическим синдромом. *Российские медицинские вести*. 2008;(4):3-10.

26. Dimoulios P., Kolios G., Notas G. et al. Ursodeoxycholic acid reduces increased circulating endothelin 2 in primary biliary cirrhosis. *Aliment Pharmacol Ther* 2005;21(3):227-34.

27. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. В: Оганов Р.Г., редактор. *Национальные клинические рекомендации. М.: Силиция-Полиграф; 2009. С. 19-102.*

28. Cabezas Gelabert R. Effect of ursodeoxycholic acid combined with statins in hypercholesterolemia treatment: a prospective clinical trial (in Spanish). *Rev Clin Esp* 2004;204(12):632-5.

29. Tursunovna E. M. et al. Improving rehabilitation of cerebral palsy using physical exercises //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2024. – Т. 3. – №. 28. – С. 227-231.

30. Shavkatovna I. M. Studying risk factors for the development of infantile cerebral palsy in children and the need for their prevention //Journal of biomedicine and practice. – 2023. – Т. 8. – №. 2.